

Janina Hüllen, Hannah Kayser,
Nathalie Scheen, Sophie Roggenbuck

SEXUALITÄT, INTIMITÄT & GRENZEN.

Eine Handreichung für
Fachkräfte
im Wohnkontext von
Menschen mit komple-
xer Behinderung

Universität zu Köln

INHALT

VORWORT	3
WAS IST SEXUALITÄT?	4
WER BESCHÄFTIGT SICH MIT SEXUALITÄT?	6
WIE REDEN ÜBER SEXUALITÄT IM TEAM?	9
WARUM REDEN ÜBER SEXUALITÄT?	10
WO FINDEN SICH INFORMATIONEN?	14
LITERATURVERZEICHNIS	15
WEITERFÜHRENDE LITERATUR	17
ANHANG	19

SEXUALITÄT, INTIMITÄT & GRENZEN. 2024.

Impressum

Universität zu Köln
Lehrstuhl für Pädagogik und
Rehabilitation bei Menschen
mit geistiger und komplexer
Behinderung
Klosterstraße 79b, 50931 Köln

**M. A. Rehabilitations-
wissenschaften** Reha-
bilitation von Menschen
mit Komplexer Behinde-
rung

Autor:innen
Janina Hüllen, Hannah
Kayser, Nathalie
Scheen,
Sophie Roggenbuck

**Gestaltungs-
programm**

Canva

VORWORT

Die vorliegende Handreichung behandelt die Fragestellung, **wie sexualpädagogische Begleitung** im Wohnkontext von Menschen mit komplexer Behinderung **implementiert** werden kann. Sie richtet sich in erster Linie an Fachkräfte, die im Kontakt mit dem Personenkreis stehen, aber auch an Interessierte, Bezugspersonen, Familien, Freund:innen und sonstige Unterstützer:innen.

Ziel ist es, die Herausforderungen der Thematik zu verdeutlichen und für eine reflektierte und aufmerksame Interaktion zu sensibilisieren. Hauptgedanke hierbei ist die Ermöglichung **sexueller Selbstbestimmung** und einer **gleichberechtigten Teilhabe** von Menschen mit komplexer Behinderung im Kontext sexueller Bildung.

Betrachtet man den aktuellen Forschungsstand, so lässt sich feststellen, dass Menschen mit Behinderung aufgrund von Komorbidität sowie zusätzlichen Sprachbarrieren weitaus häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind als bisher angenommen. Ein erhöhter Pflegebedarf sowie medizinisch notwendige Behandlungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, ein defizitär geprägtes Körperbild zu entwickeln. Bereits **20 bis 34% der Frauen* mit Behinderung** haben laut einer Studie des BMFSFJ von 2012 bereits **im Kindes- bzw. Jugendalter sexualisierte Gewalterfahrungen** durch Erwachsene gemacht (vgl. BMFSFJ, 2012, S. 21).

In der Eingliederungshilfe (EGH) für Menschen mit Behinderung finden sich kaum bzw. keine Handlungsleitlinien zur Implementierung sexualpädagogischer Maßnahmen. Gemäß **§37a im SGB IX** müssen Träger der EGH entsprechende **Gewalt-schutzkonzepte** für deren Wohneinrichtungen vorlegen.

Der Paragraph beinhaltet aber keinerlei Vorgaben hinsichtlich sexualpädagogischer Schutzkonzepte. Demnach findet bezüglich des Themas *Sexualität* in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung weiterhin eine **Tabuisierung bzw. Stigmatisierung** statt. Unsicherheit, Unwissenheit und fehlende Grundlagen führen zu unzureichenden Angeboten sexueller Bildung und lassen die Förderung sexueller Selbstbestimmung häufig außer Acht.

Anhand von **W-Fragen** soll nachfolgend ein **Überblick** über **Grundlagenwissen, Relevanz, Handlungsmöglichkeiten** sowie **Anlaufstellen** für die sexualpädagogische Begleitung von Menschen mit komplexer Behinderung gegeben werden.

Die Arbeit wurde im Rahmen des Masterstudiengangs *Rehabilitationswissenschaften - Menschen mit Komplexer Behinderung* an der Universität zu Köln erarbeitet.

Köln, Januar 2024.

Janina Hüllen, Hannah Kayser, Nathalie Scheen & Sophie Roggenbuck

WAS IST SEXUALITÄT?

Der Begriff **Sexualität** ist vielschichtig und stellt ein **mehrdimensionales Lebensphänomen** dar, welches jedes Individuum gleichermaßen betrifft. Im engeren Sinne wird menschliche Sexualität auf **Körperlichkeit** reduziert. Durch die Einführung der Verhütungspille neben dem Kondom erweiterte sich der Blick auf den **Lustaspekt** von Sexualität (vgl. Sielert, 2015, 36f.). Laut Sielert (1993) umfasst Sexualität vier Aspekte: 1. Identität, 2. Beziehung, 3. Lust und 4. Fruchtbarkeit (vgl. Ortland, 2020, S. 46f.).

Im Laufe der Zeit haben sich unterschiedliche Disziplinen dem Thema angenommen und einzelne Aspekte von Sexualität fokussiert. Die **medizinische Sichtweise** betrachtet im Zusammenhang menschlicher Sexualität die physiologischen Geschlechtsmerkmale hinsichtlich binärer Vorstellungen von Mann und Frau (vgl. Hierholzer, 2013, S. 13). Dies führte bis Mai 2021 zur **Festlegung einer geschlechtlichen Identität von inter* und trans* Personen** nach deren Geburt bzw. mit Beginn der Transition. Seit Mai 2021 findet sich im **BGB unter § 1631e** ein **Verbot** von Eingriffen in die Geschlechtsentwicklung ohne entsprechende Einwilligung, außer es liegt eine medizinische Notwendigkeit vor (vgl. BGB, 2024, o. S.). Im Gegensatz dazu steht die **Psychoanalyse** mit dem Einbezug des Identitätsaspekts hinsichtlich der Befriedigung sexueller Bedürfnisse **nach Freud**, wodurch sich der Blick von der (Nicht-) Funktionalität hin zur Subjektorientierung verschiebt (vgl. Hierholzer, 2013, S. 14). **Soziolog:innen** hingegen beschäftigen sich mit der bestehenden Sexualmoral und den daraus resultierenden Norm- und Wertvorstellungen. Dies beinhaltet den Wandel einer **Moral der Akte** hin zu einer **Verhandlungs- bzw. Konsensmoral** (vgl. Schmidt, 2014, S. 8f.).

„Sexualität ist eine humane Triebenergie, die lebenslang besteht, kulturell, historisch, biografisch geschlechts- und schichtspezifisch geprägt ist, verschiedenartige sexuelle Ausdrucksformen annehmen kann (Homosexualität, Heterosexualität, Bisexualität [uvm.]) und sowohl körperliche als auch seelische Aspekte umfasst sowie unterschiedliche Geschlechterkomponenten annehmen kann (Inter-[Cis-] und Transidentität)“ (Hierholzer, 2016, S.15).

Die **WHO** hebt Sexualität als Grundrecht jedes Einzelnen hervor und benennt Sexualität als Teil psychischer und physischer Gesundheit (vgl. Nicklas-Faust & Scharringhausen, 2011b, S. 78).

Menschen mit Behinderung (er-) leben in diesem Kontext ein **doppeltes gesellschaftliches Dilemma**. Der Personenkreis ist sowohl von Ableismus als auch von Diskriminierung hinsichtlich seiner Sexualität betroffen. Eine **Begriffserweiterung** ist hierbei notwendig und durch Dekategorisierung sowie Dekonstruktion seitens der Menschen ohne Behinderung erreichbar.

Sexualität stellt einen Teil der (Persönlichkeits-) Entwicklung dar und ist abhängig von Erfahrungsmöglichkeiten, welche entsprechend der ICF auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen (vgl. Ortland, 2020, S. 69). Im Fokus stehen hierbei **sinnliche Erfahrungen**. Gelingende (psycho-) sexuelle Entwicklung beinhaltet Fehlermachen und das Aushalten von Gefahren (vgl. Herrath & Clausen, 2013, S. 24).

Pflege ist bedeutend, um Wahrnehmung des eigenen Selbst zu schulen!

WAS IST SEXUALITÄT?

Die (psycho-) sexuelle Entwicklung von Menschen mit Behinderung ist zumeist von unzureichenden Erfahrungsmöglichkeiten und defizitärer Bewältigung einzelner Entwicklungsaufgaben geprägt (vgl. Ortland, 2020, S. 64).

In Anbetracht der einzelnen **Phasen (psycho-) sexueller Entwicklung** nach Senckel (2006), sowie der Erweiterung durch Ortland (2020) hinsichtlich der vier Aspekte von Sexualität nach Sielert (2015) (s. Tabelle im Anhang, A1) lässt sich das Verhalten von Menschen mit komplexer Behinderung im Wohnkontext einordnen. Anhand der Einordnung kann vermeintlich herausforderndes Verhalten verstanden und sexuellen Bedürfnissen altersentsprechend begegnet werden.

„Was nicht genährt wird, verkümmert. Deshalb sollte ein [sic] Kind von Anfang an das Gefühl vermittelt werden, dass es gut ist, wie es fühlt, denkt, handelt – auch mit seinen Quellen der Beziehungs- und Lebenslust, auch der puren Lust an sich selbst“ (Ortland, 2020, S. 71).

In der Gesellschaft besteht weiterhin die Vorstellung, dass die Entwicklung bei Menschen mit Behinderung anders verlaufe als bei Menschen ohne Behinderung. Der Mythos „Bloß keine schlafenden Hunde wecken“ hält sich noch immer hartnäckig, was dazu führt, dass dem Personenkreis viele sexuelle Explorationsmöglichkeiten verwehrt werden. Das gesellschaftliche Bild von Menschen mit Behinderung und deren Sexualität ist weiterhin ambivalent und bewegt sich zwischen der Annahme der Asexualität und vermeintlich übermäßiger sexuellen Aktivität (vgl. ebd., S. 64). Um diesem Denken entgegenzuwirken, bedarf es **gleichwertiger Zugangsmöglichkeiten zu sexueller Bildung**. Dies umfasst einen bedeutenden Teil von Teilhabe und trägt zur Ermöglichung sexueller Selbstbestimmung des Personenkreises bei.

Das **Recht auf sexuelle Selbstbestimmung** von Menschen mit Behinderung wird im deutschen, europäischen und internationalen Recht nicht explizit benannt. Die **UN-BRK**, das **GG** und das **SGB IX** beziehen sexuelle Selbstbestimmung implizit mit ein (vgl. Gebauer, 2014, S. 28ff.):

Abb. 1: Rechtsgrundlage sexueller Selbstbestimmung für MmB

Die Verantwortung obliegt den Menschen ohne Behinderung, für die Rechte des Personenkreises einzustehen und Selbsterfahrungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Frei nach dem Motto: weniger Grenzüberschreitung, mehr Förderung sexueller Selbstbestimmung.

WER BESCHÄFTIGT SICH MIT SEXUALITÄT?

Nachfolgend soll dargelegt werden, für welchen Personenkreis das Thema Sexualität von Bedeutung ist und welcher Handlungsbedarf sich daraus ergibt. Dabei soll der Fokus vor allem auf die **Identitäts- bzw. Persönlichkeitsentwicklung** gelegt werden.

Die menschliche Sexualität als Teil der (psycho-)sexuellen (Persönlichkeits-) Entwicklung durchläuft im Wesentlichen bei Menschen mit und ohne (komplexer) Behinderung dieselben Phasen (vgl. Ortland, 2020, S. 50). Während dieser Prozesse setzen sich nahezu alle Individuen mit den gleichen Fragestellungen auseinander. Personen mit und ohne Behinderung stehen vor **ähnlichen Entwicklungsaufgaben**, die zeitgleich oder zeitlich verzögert auftreten können und sich durch pubertäre Reifungsprozesse ergeben. Ortland (2020) benennt zwei maßgebliche Entwicklungsaufgaben im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung und im Kontext von Sexualität: 1. Die Entwicklung der **Personalität**, welche mit dem Bedürfnis nach Akzeptanz und Selbstwert einhergeht und 2. die Entwicklung der **Sozialität**, welche mit dem Bedürfnis nach Bindungen, in welchen Erotik und Sexualität erfahren werden können, einhergehen (vgl. Ortland 2020, S.96). Beide übergeordneten Entwicklungsaufgaben sind demnach im Kontext mit und ohne Behinderung von Bedeutung. Ein Verständnis für **körperliche Veränderungen** kann dabei durch eine „nicht altersentsprechende Intelligenzentwicklung“ (ebd.) beeinflusst werden. Viele Menschen mit geistiger bzw. komplexer Behinderung können physische Veränderungen deshalb auf kognitiver Ebene nur schwer erfassen und verarbeiten. Neben der **Kognition** ist die **emotionale Entwicklung** ebenso relevant für das (psycho-)sexuelle Verständnis und darf keinesfalls außer Acht gelassen werden.

Das **Persönlichkeitsmodell** von **Došen** beschreibt die **emotionale Entwicklung**. Dieses bildet die emotionale Entwicklung von 0 bis 12 Jahren innerhalb von fünf Phasen ab (vgl. Došen, 2018, S. 60). Es handelt sich hierbei um ein entwicklungs-dynamisches Modell, welches für die Praxis, insbesondere die Diagnostik des emotionalen Alters, entwickelt wurde (vgl. ebd.). Jeder Phase ist ein entsprechendes Alter zugeordnet und durch Entwicklungsschritte beschrieben, die in dieser Phase vollzogen werden (vgl. ebd.). Das Persönlichkeitsmodell emotionaler Entwicklung darf jedoch nicht voraussetzen, dass der Umgang mit Menschen mit und ohne komplexe Behinderung entsprechend des diagnostizierten emotionalen Alters und demnach fernab ihres biologischen Alters erfolgt.

Vorsicht!
Nicht von
oder über,
sondern mit
Menschen mit
Behinderung
sprechen.

Expert:innen
in eigener
Sache!

Aufgrund der geistigen Behinderung, als Teil komplexer Behinderung, ist dies eher ein kritischer zu sehender Aspekt für diesen Personenkreis. Allerdings kann das Modell das **Verhalten** von Menschen in gewissen Situationen erklären und der Umwelt deren notwendigen **Bedürfnisse** aufzeigen. Dies kann aber auch im Zusammenhang mit dem Thema Sexualität gesehen werden. Zum einen kann das Modell der emotionalen Entwicklung als **Ergänzung** zu dem zuvor beschriebenen Modell (psycho-) sexueller Entwicklung dienen und zum anderen ist der emotionale

WER BESCHÄFTIGT SICH MIT SEXUALITÄT?

Entwicklungsstand bedeutsam für die Aspekte, die Sexualität mit sich bringt (vgl. Ortland, 2020, S. 50). Die **Intensität** sowie **Art** der Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität sind je nach emotionalem Entwicklungsstand verschieden. Fachkräfte müssen entsprechend darauf reagieren, das eigene Verhalten sowie Antworten an die Bedürfnisse anpassen. Demnach lässt sich sexuelle Bildung für diesen Personenkreis nur mittels einer **ganzheitlichen Betrachtungsweise** erzielen. Der Personenkreis hat gleichermaßen das Recht mittels des **individuellen Kommunikationswegs** umfassend informiert zu werden. Menschen mit komplexer Behinderung sollte Sexualität zugetraut bzw. zugemutet werden, um gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen (vgl. Clausen & Herrath, 2013, S. 206).

Achtung In-
fantilisierung
möglich!

Zur Persönlichkeitsentwicklung von Menschen gehört außerdem die Auseinandersetzung mit der **persönlichen Identität** (vgl. Ortland, 2020, S. 47). Die Identität eines Menschen macht aus, wer wir sind (vgl. Wofford et al., 2022, S. 1934). Um die Identität als vollständig geltend zu beschreiben, müssen die emotionale Entwicklung, beispielsweise aufgrund des zuvor beschriebenen Modells, Diskriminierungsprozesse und Stigmatisierungen ebenfalls als Teil dieser betrachtet werden (vgl. ebd.). Die Identität gilt samt ihrer Inhalte als Teil der (psycho-) sexuellen Entwicklung mit dem Ziel einer **selbstbestimmten Sexualität** (vgl. ebd.). Dies verdeutlicht, dass auch Menschen mit komplexer Behinderung eine Identität, abseits ihres zugeschriebenen Behinderungsbildes und den damit einhergehenden Unterstützungs-

Bedarfen, zugestanden werden muss. In der (psycho-) sexuellen Entwicklung findet sich der Aspekt der Identität innerhalb des Gebens und Nehmens von **Selbstbestätigung** wieder (vgl. ebd., S. 52). Bei Menschen mit komplexer Behinderung kommt es, aufgrund erlebter **Behinderungserfahrungen** zu einem **Spannungsfeld** zwischen Fremd- und Selbstbewertungen, welches sich auf die Selbstakzeptanz auswirkt (vgl. ebd., S. 52 f.). Denn aufgrund des entstehenden Spannungsverhältnisses kommt es zu unterschiedlichen Graden der Selbstbestätigung (vgl. ebd.).

Auf die Identität haben unter anderem Konstrukte sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit, Kultur, Herkunft und politischer Einstellungen, Einfluss. Die Identität besteht außerdem aus der Verflechtung von **Kommunikation und Sprache** (vgl. Wofford et al., 2022, S. 1934), um dieser auch auf diese Art **Ausdruck** zu verleihen. Diese Konstrukte, die Teile der Identität darstellen, wollen von Menschen ausgedrückt werden (vgl. ebd.). Menschen mit komplexen Behinderungen verfügen teils über kaum bis keine Lautsprache und sind angewiesen auf **Unterstützte Kommunikation (UK)**. Allerdings wird die Identität innerhalb der UK kaum betrachtet (vgl. ebd., S. 1935). Aufgrund vorheriger Ausführungen wird deutlich, dass Identität als Teil des Prozesses hin zur **UK-Versorgung** notwendig wäre, damit Menschen mit komplexer Behinderung sowie komplexen Kommunikationsbedürfnissen sich innerhalb ihrer Identität ausdrücken können. Wofford et al. (2022) fügen an, dass jede:r das Recht hat, sein ganzes Sein mitzuteilen und mit anderen zu teilen (S. 1944). Außerdem wird betont, dass eine personenzentrierte, inklusive und unterstützende Praxis die Identität als Teil der Personenzentrierung miteinbezieht und demnach als bedeutsam in der Arbeit mit Menschen mit

WER BESCHÄFTIGT SICH MIT SEXUALITÄT?

komplexer Behinderung anzusehen ist, sodass persönliche Aspekte gestaltet werden können (vgl. Wofford et al., 2022, S. 1944). Um Identität innerhalb der UK näher in den Blick zu nehmen, muss diese von Beginn an Teil der UK-Versorgung sein.

Der Anhaltspunkt der UK ist außerdem mit dem Aspekt der (psycho-) sexuellen Entwicklung zu verknüpfen, da die Aspekte der komplexen Behinderung und gleichzeitig vorhandenen komplexen Kommunikationsbedürfnisse, in Form von UK-Nutzung, als **intersektional** auftretende Identitäten gelten und ein erhöhtes Risiko der **Stigmatisierung** mit sich bringen (vgl. ebd., S. 1935). Wie bereits angeführt, beinhaltet die (psycho-) sexuelle Entwicklung unter dem Aspekt der Identität unter anderem Diskriminierungsprozesse und Stigmatisierungen, von denen Menschen mit komplexer Behinderung und einem Bedarf an UK **maßgeblich betroffen** sind.

Umso bedeutender ist die Aufgabe der Personen, die die Menschen mit Behinderung begleiten. **Modelling** kommt hierbei eine bedeutende Rolle zu und sollte auch in der sexuellen Bildung sowie UK genutzt werden.

Hierzu können **Gesprächsangebote** für Ratsuchende, die als Einstieg in sensible, sexualitätsbezogene Themen, dienen. Indem Ansprechpersonen mittels *permission giving* nach dem **PLISSIT-Modell** eine Offenheit und Akzeptanz dem Thema gegenüber suggerieren, kann eine Geheimnisatmosphäre vermieden und ein Schutzraum eröffnet werden (vgl. Taylor & Davis, 2007, S. 137). Dadurch kann die **Handlungskompetenz** der Ratsuchenden geschult und herausforderndem Verhalten präventiv begegnet werden.

Abb. 2: PLISSIT-Modell nach Taylor & Davis (vgl. ebd.)

In diesem Kapitel konnte die Relevanz von Sexualität für die Persönlichkeitsentwicklung **aller** Menschen verdeutlicht werden. Dabei wurden Parallelen sowie Unterschiede mit den sich daraus ergebenden Anforderungen von Menschen mit und ohne Behinderung herausgearbeitet.

WIE REDEN ÜBER SEXUALITÄT IM TEAM?

Mithilfe der folgenden Checkliste soll ein Gesprächseinstieg bzgl. des Themas Sexualität ermöglicht werden, um dies im Team auf drei verschiedenen Ebenen zu bearbeiten:

- Wie stehe ich zum Thema Sexualität?
- Habe ich bereits positive bzw. negative Erfahrungen gemacht?
- Gibt es persönliche Grenzen bzw. Tabuthemen?
- Wie relevant erscheint mir die Thematik im Kontext Wohnen für Menschen mit komplexer Behinderung?

Persönliche Reflexion

Auseinandersetzung mit Thematik im Umgang mit Klient:innen

- Auf welchem emotionalen und (psycho-) sexuellen Entwicklungsalter lässt sich der:die Klient:in einordnen? Welche Bedarfe hat der:die Klient:in? Welche Bedürfnisse sind uns bekannt?
- Was lässt sich über das persönliche Körperbild/ die Körperwahrnehmung der:des Klient:in sagen?
- Welchen Pflegebedarf hat der:die Klient:in?
- Wurden bereits sexuelle bzw. intime Erfahrungen gemacht bzw. geäußert?
- Sind negative Erfahrungen/ sexualisierte Gewalt bekannt?
- Gab es bereits sexuelle Bildungsangebote?
- Was lässt sich über die Sinneswahrnehmung bzw. kognitiven Voraussetzungen der:des Klient:in sagen?

- Gibt es bereits Vorgaben bzw. integrierte Angebote?
- Gibt es ein sexualpädagogisches Schutzkonzept?
- Gibt es sexualpädagogische Fachkräfte?
- Gibt es außerinstitutionelle Ansprechpersonen?
- Gibt es bereits positive Erfahrungen hinsichtlich sexueller Bildungsangebote?

Bedeutung der Thematik innerhalb der Institution

WARUM REDEN ÜBER SEXUALITÄT?

Die nachfolgenden Fallbeispiele beziehen sich auf bedeutende Themen in Bezug auf Sexualität und den Personenkreis Menschen mit komplexer Behinderung im Wohnkontext sowie exemplarische Handlungsmöglichkeiten:

1. **Fallbeispiel:** *Masturbation, Übergriffigkeit, sexualisierte Gewalt*
2. **Fallbeispiel:** *Sexualisierte Gewalt, Verhütung, UK*
3. **Fallbeispiel:** *Partner:innenschaft, Sexualassistenz*

1. FALL- BEISPIEL

H. lebt mit Trisomie 21 und wohnt in einer betreuten WG. H. zeigt sich im Umgang mit anderen Personen aufgeschlossen und sucht stets nach Körperkontakt. H. hat zuvor mit seiner Oma zusammengelebt, welche vor einem Jahr verstorben ist. H. hat als Kind bei seinen leiblichen Eltern gelebt. H. wurde von seinem Vater regelmäßig sexuell missbraucht. Der Vater hat H. zu Oralverkehr sowie zur sexuellen Stimulation dessen Genitalien genötigt. H. zeigt in seiner Wohngruppe besonders gegenüber den Mitbewohner:innen übergriffiges Verhalten. Dieses Verhalten äußert sich durch sexualisierte Sprache sowie Aufforderung zum Berühren seines Intimbereichs. Die Betreuungspersonen reagieren zumeist mit Bestrafungen und Sanktionen. Die Mitbewohner:innen meiden H. und schließen diesen aus gemeinsamen Unternehmungen aus.

In diesem konkreten Fall bietet sich sowohl eine externe Beratung mittels einer Psychotherapie oder **Kompassberatung** an, natürlich im Hinblick auf den entsprechenden emotionalen Entwicklungsstand nach SEO als auch ein interner Austausch über allgemeingültige Maßnahmen im Umgang mit H.. Da hier traumpädagogisch bzw. therapeutisch aufgrund des juristisch belegten sexuellen Missbrauchs gehandelt werden muss, sollte dies **interdisziplinär** bearbeitet werden. Eine Dokumentation des Verhaltens ist bedeutsam und dient dem interdisziplinären Austausch. Eine Kompassberatung ist insofern sinnvoll, wenn die Person kognitiv über keine Selbstreflexionsfähigkeit verfügt bzw. als Ergänzung zur Anpassung des eigenen pädagogischen Handelns an

die Bedarfe bzw. Bedürfnisse von H.. Eine klare Linie durch festgelegte Regeln sowie Handlungsvorgaben in Situationen übergriffigen Verhaltens von H. sollten transparent dargelegt und für alle Team-Mitglieder:innen zugänglich sein. Für H. bietet sich bzgl. der festgeschriebenen Regeln eine **Visualisierungshilfe** an, auf welche verwiesen werden kann (bspw. Bildkarten mit Metacom-Symbolen). Im Team sollten **Ansprechpersonen** bestimmt werden, die für sexualitätsbezogene Themen zuständig sind. Hierzu kann mithilfe der oben angeführten Checkliste eine persönliche sowie teaminterne Auseinandersetzung mit der Thematik erfolgen. Da in diesem Fall der sexualisierten Gewalterfahrung sowie der

WARUM REDEN ÜBER SEXUALITÄT?

konkreten Ausübung von sexualisierter Gewalt durch H. Kompetenz gefragt ist, sind entsprechende **Fortbildungen** zu empfehlen, die zu mehr Handlungssicherheit im Team durch ausgebildete bzw. kompetente Fachkräfte führen können. Mittels sexualpädagogisch kompetenter Teams kann sexualisierter Gewalt präventiv begegnet und **täter:innenunfreundliche Strukturen** geschaffen werden. Weitergehend erscheint es bedeutend, das Verhalten von H. und das dahinterstehende Bedürfnis zu ergründen. Handelt es sich um das Ausüben von gelerntem Verhalten aus dem Elternhaus hinsichtlich des Bedürfnisses nach Sexualität oder lediglich um fehlendes Verständnis für angemessenen Kontaktaufbau mit nahestehenden Personen? Dies kann bestenfalls im interdisziplinären Austausch herausgefunden werden. Eine **Erarbeitung** hinsichtlich Sinneserfahrungen und das **Aufstellen von Regeln** bzgl. eigener und der Privatsphäre seiner Mitbewohner:innen ist sinnvoll, auch um ein entspanntes und kollegiales Miteinander zu fördern.

Wo ist Masturbation angemessen?

Was bedeutet Konsens?

Wie kann ich meine eigenen und die Grenzen meiner Mitbewohner:innen wahren?

ZARTbitter
Beratungsstelle gegen
sexualisierte Gewalt

2. FALL- BEISPIEL

M. lebt in einer stationären Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung. Gemeinsam mit 8 weiteren Personen lebt M. in einer Gruppe. M. hat das Rett-Syndrom und ist nichtsprechend. M. kommuniziert über Laute sowie einzelne Symbolkarten. M. benötigt Assistenz bei der täglichen Körperpflege und Nahrungsaufnahme. Dauermedikation wird seitens der Betreuungskräfte ange-reicht. Hierbei wird stets ein hormonelles Verhütungsmittel hinzugegeben. M. hat laut Bezugspersonen keine sexuellen Kontakte. Aus ärztlicher Sicht besteht keine gesundheitliche Notwendigkeit Hormone zuzuführen. M. erhält wie alle Bewohner:innen mit Uterus ein Hormonpräparat, um einer potenziellen Schwangerschaft vorzubeugen. M. wird außerdem regelmäßig von einem Mitbewohner sexuell missbraucht. Dieses Vorgehen ist beim Betreuungspersonal bekannt.

WARUM REDEN ÜBER SEXUALITÄT?

Zunächst wird deutlich, dass M. einen Unterstützungsbedarf hinsichtlich Sprache und Kommunikation aufweist. Ein **Mitspracherecht** seitens M. über die Einnahme der Medikation scheint M. nicht zugesprochen zu werden. An dieser Stelle muss betont werden, dass **ein Austausch stattfinden** muss. Nach dem SGB IX und dem Recht auf selbstbestimmtes Leben muss auch in diesem Fall auf den Aspekt der **Selbstbestimmung** geachtet werden. Hinzu kommt, dass Personen Ausdruck der eigenen Identität und damit zusammenhängend auch Meinungen, Präferenzen und Entscheidungen, zugestanden werden müssen (vgl. Wofford et al., 2020, S. 1934). Ist dies den Klient:innen nicht möglich, müssen Fachkräfte als **Sprachrohr** dienen und die Interessen der Klient:innen vertreten. Der **stellvertretenden Rolle** müssen Fachkräfte mit Verantwortung gegenüberstehen. So müssen die Fachkräfte der stationären Wohneinrichtung von M. entsprechend der von M. kommunizierten Interessen handeln und eine **Aufklärung** über die Medikation gewährleisten. Dies kann durch eigenes Fachwissen oder externe Institutionen, beispielsweise Fachärzt:innen sowie Beratungsstellen, geschehen. Hinzu kommt, dass M. mithilfe **Unterstützter Kommunikation** außerdem selbst von Vorfällen sexualisierter Gewalt berichten kann und somit eine Stimme verliehen bekommt.

Eine verordnete Medikation sollte zudem mit einer **medizinischen Beratung** einhergehen, die über die entsprechende Medikation aufklärt. Außerdem können so Einflüsse sowie Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten besprochen werden. Die Medikation resultiert in diesem Fall nicht aus einer medizinischen Notwendigkeit, wodurch eine zusätzliche Medikation ohnehin **in Frage gestellt** werden sollte.

Nimmt man in den Blick, dass die Medikation in dieser Wohneinrichtung per se allen Personen mit Uterus verabreicht wird, wird dringend angeraten, diese Handlungsoption zu reflektieren. Die Betreuungspersonen von M. wissen, dass ein Mitbewohner M. sexuell missbraucht. Um am Punkt der **Arbeit mit Täter:innen** anzuknüpfen und Täter:innen sowie Fachkräften der Wohngruppe beratend zur Seite zu stehen, können Anlaufstellen wie in Fallbeispiel 1 sowie das **Punktum** des Erzbistums Köln dienen.

Dieses Fallbeispiel zeigt außerdem, dass die Wohngruppe einen Bedarf an **Bildungsangeboten** hat, in denen Themen wie Verhütung, Grenzen, Konsens und sexualisierte Gewalt besprochen werden. Dies kann auch in **Einzelfallberatungen** stattfinden.

B. lebt in einer besonderen Wohnform. Zusammen mit 15 weiteren Personen bewohnt B. eine Etage mit gemeinsamem Wohn- und Essbereich sowie zwei Bädern mit separater Toilette. B. hat ein eigenes Zimmer, in welchem dieser seit Einzug vor 40 Jahren wohnt. B. führt nach eigener Aussage eine feste Beziehung mit seiner Mitbewohnerin J.. Das Betreuungsteam ist sich nicht sicher, ob die Beziehung beidseitig oder lediglich auf B. Seite besteht. J. sucht

WARUM REDEN ÜBER SEXUALITÄT?

kaum bis nie selbstständig den Kontakt zu B.. B. besucht J. wiederum mehrfach täglich in deren Zimmer bzw. lädt diese in sein Zimmer ein. Im gemeinsamen Umgang ist eine deutliche Sympathie spürbar. Beide lachen viel und sowohl B. als auch J. begeistern sich für Fotografie sowie Musik. Da J. erst seit einem Monat in der Gruppe wohnt, besteht zwischen dieser und den Betreuer:innen noch kein gesichertes Vertrauensverhältnis, was ein Gespräch hinsichtlich der Beziehung zu B. erschwert. B. hat bereits Beziehungserfahrungen und diesbezüglich wiederholt Wünsche geäußert. J. hat bisher keine sexuellen Erfahrungen gesammelt und in ihrer alten Gruppe keinerlei Bedürfnisse kommuniziert.

Ein möglicher Lösungsansatz könnte folgende Schritte umfassen: Zunächst sollten Einzelgespräche mit B. und J. geführt werden, um ihre individuellen Perspektiven, Emotionen und Wünsche zu verstehen. Dabei kann eine **externe sexualpädagogische Beratung** in Betracht gezogen werden, um einen sicheren Rahmen für die Offenlegung persönlicher Bedürfnisse zu schaffen, besonders hinsichtlich des genannten unsicheren Vertrauensverhältnisses.

In einem zweiten Schritt ist ein gemeinsames Gespräch mit beiden Personen sinnvoll. Hierbei sollten die Ergebnisse der Einzelgespräche berücksichtigt und die **Wünsche** sowie Ansprüche an die Beziehung **zusammengebracht** werden. Der Fokus auf emotionale Aspekte, insbesondere in Bezug auf die Unterscheidung von Liebe in romantischen Beziehungen und Liebe in Freundschaften, ist von zentraler Bedeutung. Ein Ziel könnte die Erarbeitung eines Verständnisses von Liebe als möglicher Teil einer Partner:innenschaft, aber auch hinsichtlich freundschaftlicher Beziehungen sein. Dies ist besonders relevant, da J. bisher (offenbar) keinerlei Erfahrung mit einer romantischen Partner:innenschaft hat. Hier bedarf es mitunter **allgemeiner sexualpädagogischer Bildungsarbeit**.

Die Klärung der Beziehung im Kontext von Liebe und Freundschaft sowie die Festlegung von klaren **Grenzen** und einem Verständnis von **Konsens** bilden den dritten Schritt. Hierbei ist eine unterstützende Begleitung erforderlich, um Missverständnisse zu vermeiden und den Raum für eine **offene Kommunikation** zu schaffen. Beide Personen sollten unentwegt bei der Äußerung eigener Grenzen unterstützt werden. Um die Implementierung dieser Lösungsansätze im Alltag zu gewährleisten, empfiehlt sich darüber hinaus eine **Teamberatung**. Die Einbindung des Betreuungsteams ermöglicht es, personenbezogene Perspektiven zu teilen und gemeinsame Handlungsstrategien zu entwickeln. Schließlich sollten B. und J. ermutigt werden, geeignete Orte zum Ausleben von Intimität zu identifizieren, um eine persönliche Privatsphäre und Raum für ihre gemeinsame Zeit zu schaffen. Die Identifikation **geeigneter Räume** für das Leben ihrer Beziehung sollte dabei durch die betreuenden Personen engmaschig begleitet werden. Dabei empfiehlt es sich, konkrete Absprachen zum Beispiel für gemeinsam genutzte Räume zu vereinbaren und die Einzelbedürfnisse regelmäßig zu reflektieren.

WO FINDEN SICH INFORMATIONEN?

Nachfolgend finden sich Links zum Weiterlesen bzw. Bestellen von Materialien sowie Broschüren zu entsprechend relevanten Themen. Außerdem sind bedeutsame Anlaufstellen hinsichtlich Beratung und Fortbildung angeführt. Weiterführende Literatur findet sich nach dem Literaturverzeichnis:

- ♦ <https://www.isp-sexualpaedagogik.org/service/materialboerse/> <https://www.bzga.de/>
- ♦ <https://www.sexualaufklaerung.de/rewiks/>
- ♦ <https://www.zanzu.de/de/> <https://www.profamilia.de/>
- ♦ <https://i-paed-berlin.de/> <https://liebelle-mainz.de/de/> <https://www.leichte-sprache.online/>
- ♦ <https://www.aidshilfe.de/>
- ♦ https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/soziales/aktuelles_und_service/dokumente/tagungsdokumentationen/II_Schmidt_PraesentationFachtagungGewaltschutz_final.pdf

**Fortbildungen,
Broschüren &
Material**

**Anlaufstellen
Partner:innen-
suche**

- ♦ <https://www.herzessache.net/>
- ♦ <https://www.handicaplove.de/>
- ♦ <https://www.lebenshilfe.de/informieren/freizeit/liebe-und-sexualitaet-bei-menschen-mit-beeintraechtigung/ls-partnersuche>

- ♦ <https://weisser-ring.de/>
- ♦ <https://psg.nrw/> <https://zartbit-ter-muenster.de/> <https://lobby-fuer-maedchen.de/>
- ♦ <https://www.caritas-rheinberg.de/hilfen-angebote/kinder-jugend-familienhilfe/punktum/> <https://www.kein-taeter-werden.de/>
- ♦ <https://www.kraft-rucksack.at/trauma/einleitung>
- ♦

**Anlaufstellen
& Fortbildung
Vielfalt**

**Anlaufstellen
& In-
put
Sexualisierte
Gewalt**

- ♦ <https://queermed-deutschland.de/> <https://alexanderhahne.com/>
- ♦ <https://www.gender-nrw.de/> <https://netzwerk-lsbttiq.net/>
- ♦ <https://www.transfabel.de/>
- ♦

LITERATURVERZEICHNIS

BGB (2024): § 1631e *Behandlung von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung*. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/_1631e.html [04.01.2024].

Boenisch, J. & Sachse, S. K. (2020): *Kernvokabular - Bedeutung für den Sprachgebrauch*. In: J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.): *Kompodium Unterstützte Kommunikation*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, S. 108-116.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2012): *Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland*. Kurzfassung. Bielefeld, Frankfurt, Berlin, Köln.

Clausen, J. & Herrath, F. (Hrsg.) (2013): *Sexualität leben ohne Behinderung. Das Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung*. 1. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.

Došen, A., Hennicke, K. & Seidel, M. (2018): *Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung: ein integrativer Ansatz für Kinder und Erwachsene*. 2., überarbeitete Auflage. Göttingen: Hogrefe.

Gebauer, M. (2014): *Sexualbegleitung und Sexualassistenz für Menschen mit geistiger Behinderung*. 1. Auflage. Leipzig: Leipziger Wissenschaftsverlag.

Hierholzer, S. (2016): *KompaktWISSEN Sexualpädagogik für sozialpädagogische Fachkräfte. Von Krippe bis Jugendhaus*. 1. Auflage. Hamburg: Verlag Handwerk und Technik GmbH.

Nicklas-Faust Prof. Dr. J. & Scharringhausen, R. (Hrsg.) (2011b): *Heilerziehungspflege 2. Heilerziehungspflege in besonderen Lebenslagen gestalten*. Lehrerfassung 1. Auflage. Berlin: Cornelsen Verlag.

Ortland, B. (2020): *Behinderung und Sexualität. Grundlagen einer behinderungsspezifischen Sexualpädagogik*. 2. Auflage. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Schmidt, G. (2014): *Das neue Der Die Das. Über die Modernisierung des Sexuellen*. 4. Auflage. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Senckel, B. (2006): *Du bist ein weiter Baum. Entwicklungschancen für geistig behinderte Menschen durch Beziehung*. 3. Auflage. München: Verlag C. H. Beck oHG.

Sielert, U. (2015): *Einführung in die Sexualpädagogik*. 2. Auflage. Weinheim & Basel: Beltz-Verlag.

Taylor, B. & Davis, S. (2007): *The Extended PLISSIT Model for Addressing the Sexual Wellbeing of Individuals with an Acquired Disability or Chronic Illness*. In: *Sexuality and Disability*, 25 (3), pp. 135 - 139.

Willke, M. (2020): *Partnerstrategien in der UK*. In: J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.): *Kompendium Unterstützte Kommunikation*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, S. 217-223.

Wofford, M. C., **Ogletree**, B. T., & **Nardo**, T. De. (2022): *Identity-focused practice in augmentative and alternative communication services: A framework to support the intersecting identities of individuals with severe disabilities*. In: *American Journal of Speech-Language Pathology*, 31(5), pp. 1933–1948. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1044/2022_AJSLP-21-00397.

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Literatur zur persönlichen Weiterbildung:

García, C. (2023): *Sexualität im Alter. Wie sie ihre Libido und ihre sexuelle Leidenschaft wie in ihrer Jugend aufrechterhalten.* Independently published.

Ortland, B. (2016): *Sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Grundlagen und Konzepte für die Eingliederungshilfe.* Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Schmidt, R.-B. & Sielert, U. (Hrsg.) (2013): *Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung.* Beltz Juventa Verlag.

Fortbildung und Materialbörse:

Beck, N., Schilling, R. & Bayer, S. (2022): *Sex in echt. Offene Antworten auf deine Fragen zu Liebe, Lust und Pubertät.* Hamburg: migo Verlag.

Büttner, M., Schadwinkel, A. & Stockrahm, S. (2020): *Ist das normal? Sprechen über Sex, wie du ihn willst.* Weinheim Basel: Beltz Verlag.

Ehlers, C. (2022): *Sexualerziehung bei Jugendlichen mit körperlicher und geistiger Behinderung.* Persen Verlag.

Hälterlein, O. & Franz, A. (2020): *Das Jungfernhütchen gibt es nicht. Ein breitbeiniges Heft.* Augsburg.

Heinzi, M. (2023): *Was kribbelt da so schön? Von Beginn an aufklären für einen selbstbewussten Zugang zu Sexualität, Körper und Gefühlen.* Beltz Verlag.

Henning, A.-M. & Keiser von, A. (2014): *Make More Love.* Berlin.

Henning, A.-M. & Bremer-Olszewski, T. (2012): *Make Love. Ein Aufklärungsbuch.* Berlin.

Liekens, G. (2012): *Das Penis Buch.* München.

Müller, C., Siegl, S. & Völker, E. Claire (2021): *Von wegen Bienchen und Blümchen! Aufklärung, Gefühle und Körperwissen für Kinder.* EMF Verlag.

Qiunt, C., Medeiros, G., Jordan, A. & Brandstetter, I. (2021): *Mut zum Blut. Alles, was du über die Periode wissen musst.* Zuckersüß Verlag.

Schaal, S. & Schaal, S. (2019): *Schatzkiste Ich. Sexualpädagogisches Material für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund.* Hannover.

Tewes, Elias (2018): *Schöne Gefühle. Ein Aufklärungsbuch in leichter Sprache.* Neu-Ulm: AG SPAK Bücher.

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt:

Becker, L., Jansen, B. & Wenzel, J. (2021): *Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*? Dein Begleiter in die Welt von Gender und Diversität.* Hamburg: Verlag Friedrich Oetinger.

Edmaier, H. & Janik, Kai D. (2021): *Das schönste Kleid der Welt.* 100% Mensch Verlag.

Feder, T. & Boese, C. (2022): *Körper sind toll.* Zuckersüß Verlag.

Ford, J. R., Ford, V. & Harren, K. (2022): *Florian. Endlich den Mut finden, du selbst zu sein.* Zuckersüß Verlag.

Giese, L. (2020): *Ich bin Linus: Wie ich der wurde, der ich schon immer war.* Rowohlt Verlag.

Greener, R., Owen, C. & Maier, M. (2021): *Ein Baby! Wie eine Familie entsteht.* Penguin Junior Verlag.

Kuhl, A. & v. d. Gathen, K. (2021): *AnyBody. Dick & dünn & Haut & Haar: das große Abc von unserem Körper-Zuhause.* 2. Auflage. Leipzig: Klett Kinderbuch.

Labor Atelieregemeinschaft (2017): *Ich so du so.* Weinheim & Basel: Beltz & Gelberg Verlag.

Meyer, L. (2023): *Die Zukunft ist nicht binär.* Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.

Meyer, L. (2020): *Sex und so. Ein Aufklärungsbuch für alle.* Ullstein Verlag.

Sexualbegleitung:

Achilles, I. (2016): *„Was macht ihr Sohn denn da?“. Geistige Behinderung und Sexualität.* 6. Auflage. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag.

Walter, J. (2008): *Sexualbegleitung und Sexualassistenz bei Menschen mit Behinderungen.* 2. Auflage. Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH.

Sexualisierte Gewalt:

Datscher, M. (2020): *Mein unsichtbarer Gartenzaun.* Deutscher Consulting Verlag.

Enders, U. (2019): *Zart war ich, bitter wars. Handbuch gegen sexuellen Missbrauch.* Köln: Kiepenheuer & Witsch Verlag.

Enders, U. (2021): *Grenzen achten. Schutz vor sexuellem Missbrauch in Institutionen. Ein Handbuch für die Praxis.* Köln: Kiepenheuer & Witsch Verlag.

Machlus, S. J. (2021): *Nur Ja! Heißt ja. Eine Anleitung zu sexuellem Konsens.* 1. Auflage. Berlin: Orlanda Verlag.

ProFamilia (2004): *„Mein Körper gehört mir“.* Loewe Verlag.

Schwerdtner, L. (2021): *Sprechen und Schweigen über sexualisierte Gewalt. Ein Plädoyer für Kollektivität und Selbstbestimmung.* 1. Auflage. Münster: edition assemblage.

ANHANG

A1: Phasen (psycho-) sexueller Entwicklung in Anlehnung an Senckel (2006) & Überarbeitung mittels Ortland (2020):

(Psycho-) sexuelle Entwicklungsphasen

Ausdrucksformen, Verhalten und Wissen hinsichtlich Sexualität in der jeweiligen Phase

1. Lebensjahr

Lustvolles Erkunden über Mund & Haut
Kontakt zu Bezugspersonen ermöglicht sinnliche Wahrnehmung des eigenen Körpers & lässt Urvertrauen entstehen
->Aufbau eines eigenen Körperbildes!
Gegen Ende des 1. Lebensjahres entwickelt sich Fähigkeit zur aktiven Beziehungsgestaltung!

2. Lebensjahr

Lustvolles Entdecken der eigenen Genitalien & Genitalien Anderer
-> durch Manipulation, Körperpflege, Sprache
Vergleich von Körpern enger Bezugspersonen führt zum Erkennen von Unterschieden
Mögliche Zuordnung in binäre Geschlechterordnung Zeigelust
Gefühl von Autonomie entwickelt sich durch Kontrolle der eigenen Ausscheidungen

3. Lebensjahr

Sauberkeitserziehung bedeutend
-> Kind lernt Körper als vitale Basis anzunehmen oder abzulehnen!
Regulierung des eigenen Schließmuskels führt zum luststeigernden Empfinden von Anspannung & Entspannung sowie einem möglichen Kontrollverlust
Entwicklung hin zum eigenständigen Subjekt
-> Etablierung des Begriffs „Nein“ sowie der Betonung des Wortes „Ich“! Erprobung gesellschaftlicher Vorstellungen in Rollenspielen
Gegen Ende steigt Wissbegier & bewusstes Sprechen über sexualitätsbezogene Themen wie „Kim hat auch einen Penis“ nimmt zu

4. Lebensjahr

Erlernen gesellschaftlicher Regeln & soziale Interaktion im Fokus
-> Besuch eines Kindergartens!
Entwicklung einer gewissen Körperscham
-> Unterscheidung von Selbst- & Fremdscham (Privats- & Intimsphäre)
Festigung heteronormativer Vorstellungen
-> Erziehung bedeutsam, um Toleranz gegenüber Vielfalt zu entwickeln!

5. Lebensjahr

„Doktorspiele“

-> Interesse an Aussehen & Formen der Genitalien Anderer (intensive Begleitung nötig!)

Gefühle wie Liebe & Sich-hingezogen-fühlen entstehen aus Manipulation erwächst Stimulation (Lustaspekt wächst)

-> Erste orgasmische Erfahrungen!

6. Lebensjahr

Intensivierung von Freundschaften mit Personen des vermeintlich gleichen Geschlechts

Binäre Vorstellungen führen zu Ablehnung des anderen Geschlechts Auseinandersetzung mit rollenkonformen Vorstellungen des Zusammenlebens, Aussehens & Verhaltens

-> dienen zur Identitätssicherung!

Latenzphase

7. Lebensjahr bis Pubertät

Veränderung hinsichtlich Qualität von Beziehungen & Gefühlen

-> sexuelle Neugier gerät in den Hintergrund!

Anerkennung innerhalb der Peergroup wird angestrebt

-> Auseinandersetzung mit gesellschaftl. Vorstellungen bzgl. sexueller & geschlechtlicher Identität!

Gefühl des Verliebt-seins entsteht Zunahme sexualisierter Sprache

-> unterstützt durch körperliche Veränderungen!

Intensivierung von Masturbation Sexualpädagogische Bildungsangebote bedeutsam für Identitätsentwicklung!

Pubertät

Pubertät setzt basale, körperliche Fähigkeiten, positives Bindungsverhalten, Spracherwerb & soziale Interaktionsstrategien voraus!

Sinnkrise

Meinungsbildung (Abnabelung von Bezugspersonen) Entwicklung von Werteverständnis & sozialer Verantwortlichkeit

-> Störung des inneren Gleichgewichts!

Geschlechtsreife

-> Luststeigerung!

Konstruktion eines Selbstbildes Selbstwertentwicklung

-> Medienkonsum! „Ko-Regulation“ bzw. „Ko-Konstruktion“ (Ortland, 2020)

Adoleszenz & Erwachsenenalter

Themen aus Pubertät weitergeführt & intensiviert (Adoleszenz)

-> Heranreifung eigener Liebesfähigkeit!

Weiterentwicklung der eigenen Lustfähigkeit & Fokus auf Fruchtbarkeitsaspekt (Erwachsenenalter)

-> abhängig von Lebensumständen & -aufgaben!

Senior:innen- / Rentenalter

Im Fokus: Gestaltung des Alltags nach Berufsaustritt & Auseinandersetzung mit dem Tod

Neu definierte Solo- & Sexualität mit Partner:innen

-> Fruchtbarkeitsaspekt gerät in den Hintergrund

-> Lustaspekt hinsichtl. Veränderung von Potenz/ Lubrikation neu definieren

-> Veränderung von Beziehungsaspekt aufgrund mögl. Abbrüche bzw. Verluste

-> Identitätsaspekt im Zusammenhang mit der eigenen Biografie reflektieren

